

Code	Memo
HK 1 Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten	Alle Aussagen über den zeitlichen und personellen Aufwand, der durch nicht-wertschöpfende, aber funktional notwendige Tätigkeiten in der Instandhaltung entsteht. HK 1 = Wirkungsebene (Ist-Zustand). Ursachen → HK 2. Anforderungen → HK 3. Potenziale → HK 5.
HK 1 Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten > UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfender Tätigkeiten	<p>Definition: Aussagen, in denen ein prozentualer oder qualitativer Anteil der Arbeitszeit benannt wird, der nicht für direkte technische Arbeit an der Anlage aufgewendet wird. Ein erkennbarer Zeitbezug muss vorhanden sein.</p> <p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen Interviewte explizit schätzen oder beschreiben, wie viel ihrer Arbeitszeit auf nicht-wertschöpfende Tätigkeiten entfällt. Ein Zeitbezug – Prozentangabe oder qualitative Verhältnisaussage – muss vorhanden sein.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Ich würde sagen, 60 % meiner Schicht verbringe ich nicht direkt an der Anlage.' Nicht kodieren: 'Die Dokumentation kostet uns viel Zeit' (kein Zeitanteil benannt → UK 2.1).</p>
HK 1 Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten > UK 1.2 Dokumentations-, Informations- und Materialaufwand	<p>Definition: Aussagen über den Zeit- und Arbeitsaufwand durch Dokumentationsschritte, Informationssuche sowie Wege zur Materialbeschaffung. Der Aufwand muss als zeitlich belastend dargestellt werden.</p> <p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die den konkreten zeitlichen Aufwand für Dokumentationsschritte (Formulare, Systemeingaben), Informationssuche oder Wege zur Materialbeschaffung beschreiben.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Für eine einzige Störungsmeldung brauche ich 15–20 Minuten allein für die Eingabe.' Nicht kodieren: 'Das System ist viel zu umständlich' (Systemkritik ohne Zeitbezug → UK 2.1).</p>
HK 1 Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten > UK 1.3 Koordinations- und Besprechungsaufwand	<p>Definition: Aussagen über den zeitlichen Aufwand durch regelmäßige Koordinationstermine wie Schichtübergaben, Morgenrunden und Besprechungen. Der Aufwand muss als zeitlich bindend dargestellt sein – nicht als inhaltliches Kommunikationsproblem.</p> <p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die den zeitlichen Aufwand durch regelmäßige, strukturelle Koordinationsformate wie Schichtübergaben, Morgenrunden oder Technikbesprechungen beschreiben.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Wir haben täglich eine Stunde Besprechung, bevor wir überhaupt an die Anlage gehen.' Nicht kodieren: 'Bei der Übergabe gehen oft Informationen verloren' (Kommunikationsproblem → UK 2.4).</p>
HK 1 Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten > UK 1.4 Qualifizierungs- und Compliance-Aufwand	<p>Definition: Aussagen über den Zeit- und Kapazitätsaufwand durch wiederkehrende Pflichtschulungen, Unterweisungen und normative Qualifizierungsanforderungen. Die Tätigkeiten müssen als verpflichtend und zeitlich bindend dargestellt sein.</p> <p>Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die den zeitlichen Aufwand durch Pflichtschulungen, Gefahrenunterweisungen, Sicherheitstrainings oder vergleichbare Compliance-Tätigkeiten beschreiben.</p> <p>Beispiele: Kodieren: 'Jedes Jahr sind mindestens zehn Stunden für Pflichtunterweisungen gebunden, die ich nicht an der Anlage einsetzen kann.' Nicht kodieren: 'Wir brauchen eine ordentliche Schulung für das neue System' (Einführungsmaßnahme → UK 4.4).</p>
HK 2 Prozessprobleme und Schwachstellen	Alle Aussagen über strukturelle Mängel, Ineffizienzen und Bruchstellen in bestehenden Arbeitsprozessen, die die in HK 1 beschriebene Kapazitätsbindung verursachen. HK 2 = Ursachenebene. HK 1 = Wirkungsebene.

HK 2 Prozessprobleme und Schwachstellen > UK 2.1 Systemkomplexität und Bedienbarkeit

Definition: Aussagen über unübersichtliche, überladene oder schwer bedienbare digitale Systeme, die den Arbeitsalltag erschweren. Ein konkretes System muss als zu komplex oder schwer bedienbar beschrieben sein.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die konkret Systemkomplexität, Unübersichtlichkeit oder schwere Bedienbarkeit eines Softwaresystems beschreiben. Der negative Zusammenhang zwischen Systemgestaltung und Nutzungsqualität muss erkennbar sein.

Beispiele: Kodieren: 'Das Programm hat viel zu viele Felder – da blickt niemand durch.' | Nicht kodieren: 'Ich stehe neuen Systemen generell skeptisch gegenüber' (kein konkreter Systembezug → UK 4.3).

HK 2 Prozessprobleme und Schwachstellen > UK 2.2 Systemfragmentierung und Datenredundanz

Definition: Aussagen über das Nebeneinander mehrerer nicht integrierter Systeme und die daraus resultierende Mehrfacherfassung derselben Daten.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die mehrfaches Erfassen derselben Information in verschiedenen Systemen oder Medien beschreiben, sowie Textstellen über inkonsistente Daten als Folge fragmentierter Systemlandschaften.

Beispiele: Kodieren: 'Ich trage dieselbe Störung in SAP, in Excel und ins Schichtbuch ein – dreimal dasselbe.' | Nicht kodieren: 'Das SAP ist zu unübersichtlich' (Bedienbarkeit eines einzelnen Systems → UK 2.1).

HK 2 Prozessprobleme und Schwachstellen > UK 2.3 Fehlende Wiederverwendung von Störungshistorie

Definition: Aussagen über das Problem, dass Wissen aus vergangenen Störungen nicht zugänglich ist und Probleme immer wieder neu gelöst werden müssen. Nur das Problem kodieren – Lösungsanforderung → UK 3.2.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die beschreiben, dass vergangene Störungslösungen nicht zugänglich sind und wiederkehrende Fehler deshalb erneut von Grund auf bearbeitet werden müssen.

Beispiele: Kodieren: 'Wir haben dieselbe Störung zum dritten Mal behoben, ohne zu wissen, wie sie letztes Mal gelöst wurde.' | Nicht kodieren: 'Das System soll mir frühere Lösungen anzeigen' (Anforderung → UK 3.2).

HK 2 Prozessprobleme und Schwachstellen > UK 2.4 Koordinations- und Kommunikationsprobleme

Definition: Aussagen über Informationsverluste, Missverständnisse oder Verzögerungen durch mangelnde Abstimmung zwischen Personen, Schichten oder Abteilungen. Der interpersonelle Koordinationsbezug muss erkennbar sein.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen über Informationsverluste, Missverständnisse oder Verzögerungen durch mangelnde interpersonelle Koordination. Der interpersonelle Koordinationsbezug muss erkennbar sein.

Beispiele: Kodieren: 'Beim Schichtwechsel geht immer Information verloren, weil wir mündlich übergeben.' | Nicht kodieren: 'Das System zeigt mir nicht, was der Kollege gemacht hat' (Systemdefizit → UK 2.1).

HK 3 Anforderungen an Assistenzlösungen

Alle Aussagen über konkrete Erwartungen, Wünsche und Mindestanforderungen an digitale Assistenzlösungen für die Instandhaltung. Anforderungen kodieren – keine Probleme (→ HK 2) und keine Potenziale (→ HK 5).

HK 3 Anforderungen an Assistenzlösungen > UK 3.1 Automatisierung der Dokumentation

Definition: Aussagen über den Wunsch, Dokumentationsschritte zu automatisieren oder durch das System vorausfüllen zu lassen.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen Interviewte explizit eine automatisierte, sprach- oder sensorgestützte Erfassung von Störungsdokumentationen fordern oder als wünschenswert beschreiben.

Beispiele: Kodieren: 'Man sollte per Sprachbefehl dokumentieren können – einfach kurz sprechen und das System füllt alles aus.' | Nicht kodieren: 'Das Dokumentieren kostet zu viel Zeit' (heutiges Problem → UK 1.2).

HK 3 Anforderungen an Assistenzlösungen > UK 3.2 Wissensassistent und Fehlerhistorie

Definition: Aussagen über die Anforderung, bei Störungen auf frühere Lösungen, Erfahrungswissen oder Fehlerhistorien zugreifen zu können.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen Interviewte ein System fordern, das bei aktuellen Störungen automatisch auf ähnliche frühere Fälle hinweist oder Lösungsvorschläge macht.

Beispiele: Kodieren: 'Das System soll mir bei einem Fehlercode anzeigen, wie wir das beim letzten Mal behoben haben.' | Nicht kodieren: 'Es fehlt der Zugriff auf frühere Lösungen' (heutiges Problem → UK 2.3).

HK 3 Anforderungen an Assistenzlösungen > UK 3.3 Mobile Nutzbarkeit

Definition: Aussagen über die Anforderung, Systeme direkt an der Anlage per mobilem Endgerät nutzen zu können.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen explizit die Anforderung an mobile Verfügbarkeit geäußert wird – Nutzung via Smartphone oder Tablet direkt an der Anlage, ohne Rückweg ins Büro.

Beispiele: Kodieren: 'Es muss per Handy an der Anlage nutzbar sein.' | Nicht kodieren: 'Ich laufe ständig ins Büro, um Informationen nachzuschlagen' (heutiger Wegeaufwand → UK 1.2).

HK 3 Anforderungen an Assistenzlösungen > UK 3.4 Systemintegration

Definition: Aussagen über die Anforderung, dass ein neues Assistenzsystem nahtlos in bestehende Systemlandschaften (SAP, CMMS etc.) integriert sein soll.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen Interviewte fordern, dass eine neue Lösung nahtlos in bestehende Systeme eingebunden sein muss und keine zusätzliche Insellösung darstellen darf.

Beispiele: Kodieren: 'Das neue System muss direkt aus SAP heraus funktionieren, ohne Extra-Login.' | Nicht kodieren: 'Wir haben zu viele Systeme, die nicht miteinander sprechen' (heutiges Problem → UK 2.2).

HK 3 Anforderungen an Assistenzlösungen > UK 3.5 Einfachheit und Intuitivität

Definition: Aussagen über die Anforderung, dass digitale Systeme einfach, intuitiv und ohne lange Einarbeitung nutzbar sein sollen.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen eine niedrigschwellige, selbsterklärende Bedienbarkeit als explizite Gestaltungsanforderung formuliert wird.

Beispiele: Kodieren: 'Es sollte selbsterklärend sein und mit drei Klicks funktionieren – auch für Kollegen ohne viel Digitalerfahrung.' | Nicht kodieren: 'Das System ist zu kompliziert' (Ist-Zustand → UK 2.1).

HK 4 Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

Alle Aussagen zu Faktoren, die die Bereitschaft zur Nutzung neuer digitaler Systeme fördern oder hemmen (Bezug: TAM / UTAUT).

HK 4 Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen > UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen

Definition: Aussagen über die Einschätzung, ob ein digitales System einen konkreten Mehrwert für die eigene Arbeit bringt. Der persönliche Bezug muss erkennbar sein.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen Interviewte eine persönliche Nutzenbewertung einer digitalen Lösung vornehmen. Der persönliche Bezug – Erleichterung der eigenen Arbeit – muss erkennbar sein.

Beispiele: Kodieren: 'Wenn ich dadurch 30 Minuten spare, würde ich es täglich nutzen.' | Nicht kodieren: 'Ein solches System würde die Instandhaltung effizienter machen' (systemisches Potenzial ohne persönlichen Bezug → HK 5).

HK 4 Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen > UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nicht-Nutzung

Definition: Aussagen über Gründe, warum vorhandene digitale Systeme nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden. Die Kausalaussage muss erkennbar sein.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die einen expliziten Kausalzusammenhang zwischen Bedienbarkeit und Nutzungsbereitschaft herstellen.

Beispiele: Kodieren: 'Weil das System so unübersichtlich ist, arbeitet bei uns niemand damit – alle machen es lieber auf Zetteln.' | Nicht kodieren: 'Das System ist zu unübersichtlich' (Systemkritik ohne Kausalaussage → UK 2.1).

HK 4 Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen > UK 4.3 Technologieskepsis und Kontrollbedenken

Definition: Aussagen über grundsätzliche Vorbehalte gegenüber digitalen Systemen oder Bedenken hinsichtlich Datensicherheit, Überwachung oder Kontrollverlust. Auch projizierte Aussagen kodieren.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die allgemeine Zurückhaltung gegenüber neuen digitalen Systemen oder Bedenken äußern, dass Systeme zur Leistungsüberwachung genutzt werden könnten.

Beispiele: Kodieren: 'Die letzten Tools wurden nach einem halben Jahr wieder abgeschafft.' / 'Wenn Zeiten erfasst werden, könnte das zur Leistungskontrolle genutzt werden.' | Nicht kodieren: 'Das System hat zu viele Felder' (Usability → UK 2.1).

HK 4 Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen > UK 4.4 Einführungsbegleitung durch Schulung und Führung

Definition: Aussagen über die Bedeutung von Schulungsmaßnahmen, Kommunikation und Führungsverhalten bei der Einführung neuer digitaler Systeme.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die Schulungsmaßnahmen oder die Vorbildfunktion von Führungskräften als entscheidend für eine erfolgreiche Systemeinführung und nachhaltige Nutzung beschreiben.

Beispiele: Kodieren: 'Ohne ordentliche Schulung wird das niemand richtig nutzen.' / 'Wenn die Führungskraft das System nicht selbst benutzt, macht das auch kein Mitarbeiter.' | Nicht kodieren: 'Ich glaube nicht, dass das etwas wird' (allgemeine Skepsis → UK 4.3).

HK 5 Potenziale und erwartete Verbesserungen

Alle Aussagen über erhoffte oder erwartete positive Auswirkungen digitaler Assistenzlösungen auf Arbeitsprozesse, Qualität und Kapazität. Potenziale = erwartete Wirkungen. Anforderungen → HK 3.

HK 5 Potenziale und erwartete Verbesserungen > UK 5.1 Zeitersparnis und Kapazitätsgewinn

Definition: Aussagen über die erwartete Zeitersparnis und die damit verbundene Freisetzung von Kapazitäten für wertschöpfende Tätigkeiten.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen eine konkrete oder qualitative Zeitersparnis durch digitale Unterstützung erwartet oder beschrieben wird.

Beispiele: Kodieren: 'Wenn das automatisch befüllt wird, spare ich locker 30 % meiner täglichen Dokumentationszeit.' | Nicht kodieren: 'Das wäre gut, wenn das einfacher wäre' (allgemeine Anforderung → UK 3.1).

HK 5 Potenziale und erwartete Verbesserungen > UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Planungsgrundlage

Definition: Aussagen über die erwartete Verbesserung der Datenbasis, Wissensqualität und Planungssicherheit durch digitale Assistenzlösungen.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, in denen eine Verbesserung der Datenlage, Wissensqualität oder Planbarkeit als erwartetes Ergebnis digitaler Unterstützung beschrieben wird.

Beispiele: Kodieren: 'Wenn alle Störungen sauber dokumentiert sind, kann man viel besser planen, was wann kaputt geht.' | Nicht kodieren: 'Das System soll Störungshistorie anzeigen' (Anforderung → UK 3.2).

HK 5 Potenziale und erwartete Verbesserungen > UK 5.3 Steigerung der Anlagenverfügbarkeit

Definition: Aussagen über die erwartete Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit durch schnellere Fehlerdiagnose und -behebung mithilfe digitaler Assistenzlösungen. Der Kausalzusammenhang Assistenz → schnellere Reparatur → höhere Verfügbarkeit muss erkennbar sein.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die eine erwartete Reduktion von Stillstandszeiten oder eine Verbesserung der OEE/technischen Verfügbarkeit als systemisches Potenzial digitaler Assistenz beschreiben.

Beispiele: Kodieren: 'Wenn das System mir sofort zeigt, wie der Fehler letztes Mal behoben wurde, spare ich 30 Minuten Stillstand.' | Nicht kodieren: 'Das System soll mir frühere Lösungen anzeigen' (Systemanforderung → UK 3.2).

HK 5 Potenziale und erwartete Verbesserungen > UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitendenzufriedenheit

Definition: Aussagen über die erwartete Entlastung von administrativem Aufwand und die daraus erhoffte Verbesserung der Arbeitszufriedenheit sowie des Fokus auf wertschöpfende Tätigkeiten. Unterschied zu UK 4.1: UK 5.4 kodiert systemisches Potenzial (Team), nicht persönliche Nutzenbewertung.

Beschreibung: Kodiert werden Textstellen, die eine erwartete Entlastung, Motivationssteigerung oder Fokusverschiebung zur wertschöpfenden Tätigkeit als systemisches Potenzial digitaler Assistenz beschreiben.

Beispiele: Kodieren: 'Wenn die Mitarbeiter weniger Verwaltungsarbeit haben, sind sie motivierter und konzentrieren sich auf das Wesentliche.' | Nicht kodieren: 'Wenn ich dadurch Zeit spare, würde ich das Tool nutzen' (persönliche Nutzenbewertung → UK 4.1).